

International Conference on Adaptive Learning Technologies

International Conference on Adaptive Learning Technologies - is an online world scientific boletin to publish academic research papers from various fields. Conference procedures will be published after peer review by different reputable and top researchers from different scopes.

2025.04.19

YOSHLARNI IJTIMOIIY HAYOTGA TAYYORLASHDA OILANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15686769>

Anatatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda oilaning o'rni va tarbiyadagi o'ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Oila yosh avlodga ijtimoiy qadriyatlar, axloqiy mezonlar va madaniyatni singdirishda asosiy omil sifatida ko'riladi.

Kalit so'zlar: oila, yoshlar tarbiyasi, ijtimoiy moslashuv, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, ota-ona mas'uliyati, ijtimoiy institutlar, tarbiya usullari, shaxs kamoloti

The Specific Features of the Family in Preparing Youth for Social Life

Annotation: This article highlights the role of the family and its specific features in preparing young people for social life. The family is seen as a key factor in instilling social values, moral standards, and culture in the younger generation.

Keywords: family, youth upbringing, social adaptation, moral and spiritual values, parental responsibility, social institutions, methods of upbringing, personal development

Особенности семьи в подготовке молодежи к социальной жизни

Аннотация: В данной статье освещается роль семьи и её особенности в подготовке молодежи к социальной жизни. Семья рассматривается как основной фактор в формировании у подрастающего поколения социальных ценностей, нравственных норм и культуры.

Ключевые слова: семья, воспитание молодежи, социальная адаптация, духовно-нравственные ценности, ответственность родителей, социальные институты, методы воспитания, личностное развитие

Kirish

Oila insoniyat tarixining hamma davrlarida jamiyatning negizi bo'lib kelayotgan muqaddas dargohdir. Bu dargoh millatning urf – odatlarini saqlashga ko'maklashadi. Shu bilan birga oila, kelajakda farzandlar qanday inson bo'lib yetishishiga ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'idir. Har bir millat o'z istiqbolini kamolga yetayotgan yoshlari timsolida ko'radi.

Inson avvalo oila bag'rida unib-o'sadi, shaxs sifatida shakllanadi. Oiladagi ta'lim-tarbiya, ma'naviy-ahloqiy qadriyatlar keyinchalik odamlar orasida –mahalla-ko'yda, ta'lim muassasalarida sayqal topadi. Shunday ekan, vatanimiz va xalqimizning ertangi kunini, jahon hamjamiyatidagi obro'-e'tiborini belgilovchi barkamol avlodni voyaga yetkazishdek ulug' vazifani oila – mahalla hamkorligisiz hal etib bo'lmaydi.

Yoshlarimiz ma'naviy olamini yuksaltirish, ularni milliy, umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Inson ongi uchun ketayotgan bugungi kurashli zamonda, hamisha ogoh, hushyor bo'lish, hali oq-qorani ajrata olmagan go'r yoshlarni bunday oqimlar domiga tushib qolishdan asrash ta'lim-tarbiya ishiga mas'ul bo'lgan ota-onalarga alohida mas'uliyat yuklaydi.

Ulug' ma'rifatparvar A.Avloniy aytganlaridek, "Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. "Agar farzandga avval boshidan yaxshi tarbiya berilsa, yaxshi voyaga yetadi, ota-onanai ham baxtiyor etadi. O'z holiga tashlab qo'yilsa, baxtsiz bo'ladi. Donishmandlarimiz farzand tarbiyasi haqida ruhiy, ahloqiy, jismoniy, aqliy, nafsiy, ijtimoiy va jinsiy tarbiya berish lozimligini ta'kidlaydilar.

Darhaqiqat, oilaviy muhit , ota-ona timsoli munosib farzand tarbiyalashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Chunki farzandlar ilk tarbiyani oilada oladilar. Oiladagi tarbiya oilaviy hayotni kuzatish, o'rnak olish va yaxshi o'gitlar eshitish orqali shakllanadi. Bir so'z bilan aytganda farzand oilada jismonan, fikran va ahloqan tarbiyalanishi, kuchli badan, sog'lom fikr va yaxshi ahloq bilan qurollantirilishi lozim. Biz ham ajdodlarimiz qadriyatlariga tayangan holda oila muqaddasligini ,butunligini saqlashimiz, farzandlarimizni vatanparvar, insonparvar, yuksak e'tiqodli, odob-ahloqli va albatta barkamol etib tarbiyalashimiz lozim.

Asosiy qism: Har bir oila ijtimoiy tizim struktura sifatida jamiyat oldida ma'lum bir vazifalarni bajaradi. Oilaning ijtimoiy vazifalari haqida gapirganda, bir

tomondan jamiyatning oilaga ta'sirini, ikkinchi tomondan esa umumiy ijtimoiy tizimda oilaning o'rnini, oilaning hal qiladigan ijtimoiy vazifalarini hisobga olish lozim.

Lekin shuni alohida qayd etish lozimki, oilaning muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy vazifasi tarbiyadir. Bolalarning aqliy, jismoniy, ahloqiy, estetik tarbiyasiga oilada asos solinadi. Oila inson deb ataluvchi binoning faqat poydevorini qo'yish bilan cheklanmasdan, balki uning so'ngi g'ishti qo'yilguncha javobgardir. Ota-ona san'atkor, bola – san'at asari, tarbiya jarayoni esa san'atning o'zidir. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng, milliy qadriyatlarimizning tiklanishi va xalqimiz azaldan saqlab kelayotgan milliy urf-odatlarimiz, an'alarimiz bu borada katta ahamiyatga ega. Lekin ba'zan oilaning tarbiyaviy vazifasining va targ'ibot-tashviqot ishlarining kamligi natijasida oila a'zolari xulqida yomon odatlarning paydo bo'lishi tashvishlanarli holdir.

Jamiyatning barkamol fuqarosini shakllantirish, tarbiyalash hozirgi zamon oilasining mazkur vazifasi darajasiga kiradi.

Chunki shaxsning ijtimoiylashuvi dastavval oilada amalga oshadi. Oiladagi tarbiya orqali shaxsga ma'lum bir siyosiy-g'oyaviy dunyoqarash, axloqiy me'yorlar va xulq namunalari, jismoniy sifatlar singdiriladi. Xalqimizda "qush uyasida ko'rganini qiladi" deb bejiz aytilmagan. Oilada amalga oshadigan ijtimoiylashuv jarayoni natijasida shaxs ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarimizni o'zlashtiriradi, ijtimoiy hayotga kirib boradi.

Odam bolasi faqat o'z oilasidagina va faqat o'z yaqinlari qurshovidagina o'zini tom ma'noda xotirjam, erkin his qila olishi mumkin, xolos. Bu borada oilaning o'rnini hech bir ijtimoiy muassasa bosa olmaydi. Ayniqsa, qizlar tarbiyasi ularni komillikka yetkazish, nafaqat ularni oilaga tayyorlashda balki, bilimli, ilmi bo'lib, jamiyatimiz ravnaqiga o'z hissalarini qo'shishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, o'g'il bolalarni oilada mustaqil hayotga tayyorlash masalasiga alohida e'tibor beriladi. Ayniqsa ma'naviy-ahloqiy tarbiyalash o'g'il bolalarni tafakkurini boy, irodasini mustahkam, hayot

tashvishlari va qiyinchiliklarni yenga oladigan, mard, matonatli bo'lishiga va barkamol shaxs sifatlarini ko'rsatadigan barcha insoniy fazilat va xislatlarni shakllantirishga bevosita yordam beradi.

Oila osoyishtaligini va mustahkamligini saqlash oila a'zolarining burchi va vazifasi hisoblanadi. Farzandga to'g'ri tarbiya berish, ularni ahil-inoqligi, bir-biriga ishonch, o'zaro hurmat, e'tiibor yoki kelajakda daho bo'lishida ota-onalarning o'rni beqiyosdir, chunki har bir farzandning xarakteri, qobiliyat va temperamenti o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, ular alohida yondashuv talab etadi. Bolaning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ota-ona oilada shunday tartib- intizom o'rnatishi kerakki, kun davomida bolaning bo'sh vaqti bekorchi narsalarga sarflaydi. Buning uchun bola kun tartibini mazmunli tashkil etish yuzasidan maslahatlar berish,

nazoratga olish, rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash lozim, chunki har bir rag'bat bolada o'z-o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda bolalar tarbiyasi, oiladagi emotsional muhit, oilani moddiy jihatdan ta'minlanganligi, sayr- tomoshalarni tashkillashtirish, "xo'ayin", "uy bekasi" rollari, oilaviy submadaniyatni tashkillashtirish kabi nozik va e'tiborli jihatlarga mas'uliyat bilan yondoshish kerakki, bular kelajagimiz uchun foydadan xoli emas.

Shuning bilan bir qatorda ba'zi oilarda bolalarga bo'lgan e'tiborsiz va loqaydlik nosog'lom muhitning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda va bu bola ruhiyatiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qo'ymaydi. Jumladan, ota-onaning bolalar oldida tez-tez janjallashuvi, o'zaro hurmatsizlik, qo'pol muomalada bo'lish bolani kamgap, qo'rqqoq, jizzaki, odamovi bo'lishiga sabab bo'ladi, natijada ko'pchilik oldida fikrini bayon etishga qiynaladi. To'g'ri hech bir ota-ona farzandiga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi, aksincha, kelajakda yaxshi inson, yaxshi kasb egasi bo'lsin deb yaxshi niyatlar qilishadi. Ammo yuqoridagi kabi holatlar o'z vaqtida oldi olinmasa bola tarbiyasini izidan chiqarishi mumkin.

"Bola boshidan" - deydi dono xalqimiz. Farzand tarbiyasi ota-ona bergan tarbiyaga qarab baholanadi. Farzandning odobli yoki odobsiz bo'lishida ota-onaning o'rni kattadir.

Bola tarbiyasi bilan astoydil shug'ullangan oilalarning bolalari hayotda o'z imkoniyatlarini qiynalmasdan namoyis eta oladilar. Bola tarbiyasida ota-onaning roli muhim hisoblanadi. Tarbiya ishi qanchalik erta boshlansa, hosil ham shuncha erta ko'zga tashlanadi. Oilada

farzand tarbiyasida qo'yilgan har bir xato va kamchilik insonning kelajagiga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi, to'g'ri tarbiya kelajak poydevori. Bola tarbiyasi yengillik bilan emas, balki sabr-toqat, matonat, mehribonlik, chidamlilik, sezgirlik bilan bo'lishi kerak.

To'g'ri tarbiya, oilaviy muhit, to'g'ri tanlangan do'st, vaqtdan unumli foydalanish bu insonni ulug'likka chorlaydi va hayotida hech ham adashmaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, oila qadim zamonlardan buyon hayot davomiyligini ta'minlab kelayotgan manbadir. Oilasiz jamiyatni tasavvur etib bo'lmaydi. Oilaning mustahkamligi, barqarorligi esa balog'at ostonasida turgan yigit-qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash bilan bog'liq.

Yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda oila muhim tarbiyaviy institut sifatida beqiyos ahamiyatga ega. Oila nafaqat farzandning axloqiy, ma'naviy va madaniy shakllanishiga, balki uning jamiyatda munosib o'rin egallashiga ham zamin yaratadi. Har bir oilaning o'ziga xos qadriyatlari, tarbiya usullari va ijtimoiy-madaniy muhiti mavjud bo'lib, bu omillar yosh avlodning shaxsiy kamoloti va ijtimoiy moslashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, zamonaviy oilalar tarbiya jarayonida mas'uliyatni chuqur his etib, farzandlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda yanada faol

va ongli yondashuvni namoyon etishlari lozim.

Barchamizga aqlan yetuk, ma'nan barkamol, jismonan sog'lom farzandlar kamolini ko'rish nasib qilsin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «Домашний доктор» – «Крон-Пресс», Москва, 1994 й.
2. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики. СПб: Прайм – Евронок; М: ОЛМА – ПРЕСС, 2005.
3. Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989.
4. Zunnunov A. Oilada bola shaxsini shakllantirish. T.: O`zbekiston, 20

